

Novos insights do potencial de cetamina-d₄ sobre a depressão via receptor *N*-metil *D*-aspartato em *Rattus norvegicus* baseado em ferramentas de triagem *in silico*

Rosseane Jennifer Gomes Fernandes¹, Paulo Elesson Guimarães de Oliveira², Jonathan Elias Rodrigues Martins³, José Ednézio da Cruz Freire⁴, Vânia Marilande Ceccatto⁵

¹UNIFANOR, Setor da Saúde/Biomedicina, e-mail: jennifergomes46@gmail.com

²Universidade Estadual do Ceará, Renorbio, e-mail: paulo.elesson@aluno.uece.br

³Universidade Estadual do Ceará, Renorbio, e-mail: jonathan.erm11@gmail.com

⁴Universidade Estadual do Ceará, PPGCF/Ciências Fisiológicas, e-mail: jednesio@gmail.com

⁵Universidade Estadual do Ceará, CCS, e-mail: vania.ceccatto@uece.br

RESUMO

A cetamina, um anestésico dissociativo com potencial terapêutico para distúrbios neurológicos e psiquiátricos, age como antagonista do receptor NMDA, conferindo-lhe propriedades neuroprotetoras. Além disso, a cetamina possui diferentes entidades que podem agir de formas distintas e produzir resultados variados em diferentes condições neurológicas. Desse modo, ferramentas computacionais de pré-avaliação de fármacos podem ser úteis para investigar o efeito mais eficiente dentre as entidades para posteriores estudos com animais. Sendo assim, este estudo teve como objetivo investigar, por meio de uma abordagem computacional de *virtual screening* e ADMET (Absorção, Distribuição, Metabolismo, Excreção e Toxicidade), a entidade de cetamina com maior probabilidade de interagir com canais NMDA de *Rattus norvegicus*, para novas estratégias terapêuticas para desordens neurodegenerativas. Assim, um total de 15 entidades foram identificadas na plataforma PubChem. A estrutura 3D do receptor NMDA foi obtida pela plataforma *Protein Data Bank* e das entidades da cetamina pelo *PubChem*. Todos os ligantes foram avaliados, por meio do software *PyRx*, para selecionar aquele com maior *score* de ligação. A cetamina-d₄ apresentou a maior afinidade pelo receptor NMDA ao bloquear o canal iônico e interagir especificamente com os resíduos Glu707 e Ala710. Os resultados sugerem que a cetamina-d₄ é uma candidata promissora para estudos futuros no tratamento das doenças, uma vez que suas interações com resíduos específicos do receptor indicam um bloqueio eficaz do canal iônico, reforçando seu potencial terapêutico.

Palavras-chave: Cetamina. rNMDA. Triagem virtual.

1. INTRODUÇÃO

Há décadas a cetamina tem sido utilizada como um anestésico dissociativo para o controle da dor de diversas origens. Mais recentemente, esse medicamento, também, tem sido empregado para o controle da depressão resistente ao tratamento (TRD), devido sua ação antagonista e não competitiva a canais de *N*-metil-*D*-aspartato (NMDA), um receptor do tipo glutamatérgicos ionotrópicos (Bahji et al., 2021). Dados sugerem que a presença da cetamina é capaz de inibir a sinalização nativa entre interneurônios inibitórios GABAérgicos e neurônios glutamatérgicos pré-sinápticos, levando a um aumento substancial da cinética associada a disparos glutamatérgicos.

Desse modo, a neurotransmissão aumentada por glutamato pode favorecer a síntese de diferentes proteínas e da neuroplasticidade (ZANOS, 2018). Atualmente, a cetamina é comercializada e administrada na forma de uma mistura racêmica contendo ambos os enantiômeros (*S*) e (*R*)-cetamina. Isoladamente, cada isoforma pode induzir processos farmacológicos distintos, sendo a isoforma (*S*)-cetamina a mais nociva devido ao seu maior risco de dependência em humanos (BONAVENTURA, 2021). Além disso, dados obtidos a partir do PubChem (<https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>) indicam a existência de pelo menos 15 entidades químicas variantes da cetaminas.

Nesse contexto, o uso de abordagens computacionais, incluindo análises de *virtual screening* e ADMET (Absorção, Distribuição, Metabolismo, Excreção e Toxicidade), a fim de identificar compostos com maior probabilidade e semelhanças a medicamentos são de extrema importância (GIORDANO, 2022). Assim, este trabalho tem por objetivo investigar sob ótica computacional (*virtual screening* e ADMET) a entidade de cetamina com maior probabilidade de interagir com canais NMDA de *Rattus norvegicus*, lançando luz a novas abordagens terapêuticas direcionadas ao tratamento de desórdenes neurodegenerativas, como Parkinson, Alzheimer e depressão.

2. METODOLOGIA

A estrutura 3D do NMDA de *R. norvegicus* (ID de acesso: 6WHT) foi baixada em formato *.pdb* a partir do *RCSB Protein Data Bank* (<https://www.rcsb.org/>). A cetamina e seus derivados foram baixados em formato *.sdf* da plataforma PubChem (<https://chemaxon.com/products/marvin>). Em seguida, todos os ligantes foram avaliados a uma triagem virtual usando o software PyRx - *Virtual Screening Tool* 0.8 a fim de selecionar o ligante com maior *score* de ligação com o receptor NMDA. A potencial de bioatividade do ligante com maior *score* foi ainda avaliado com auxílio do servidor *Molinspiration Virtual Screening* (www.molinspiration.com), enquanto as previsões de ADMET foram calculadas pelo servidor CODD-Pred (<http://codd.iddd.group/>).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Um total de 15 entidades foram encontradas na plataforma PubChem conforme indicado na Tabela 1. O emprego de métodos como a triagem virtual tem sido essencial para o desenvolvimento de novos fármacos em razão de ser uma abordagem rápida, econômica e eficiente para identificar moléculas candidatas com potencial terapêutico,

eliminando grande parte do processo experimental demorado e caro. Dentre as razões importantes incluem: (I) *Redução de tempo e custo*: essa abordagem permite simular a interação entre moléculas e alvos biológicos reduzindo a quantidade de experimentos *in vitro* e *in vivo* necessários; (II) *Otimização de compostos*: o processo permite a identificação de moléculas com melhores propriedades farmacocinéticas e farmacodinâmicas. Assim, é possível otimizar o perfil de segurança e eficácia de compostos antes de testes mais dispendiosos; (III) *Exploração de grandes bibliotecas químicas*: Ferramentas computacionais permitem a triagem de centenas de compostos em um tempo relativamente curto, algo que seria inviável com métodos convencionais; (IV) *Foco em alvos específicos*: a triagem virtual pode ser direcionado para interações com alvos biológicos bem definidos, aumentando as chances de identificar ligantes específicos para determinada doença; (V) *Redução de riscos de falhas clínicas*: a partir desses dados é possível prever problemas relacionados à toxicidade e falta de eficácia em estágios mais iniciais do processo de descoberta, o que pode ajudar a reduzir a taxa de falha nas fases clínicas. Em conjunto, essas possibilidades fazem da triagem virtual uma ferramenta indispensável na descoberta de novos fármacos, agilizando a identificação de compostos mais promissores.

A cetamina-d4, um isótopo de deutério, apresentou a maior afinidade pelo receptor NMDA ($\Delta G = -5,3$ kcal/mol), interagindo especificamente com os resíduos Glu707 e Ala710, bloqueando o canal iônico. Conforme apresentado na Tabela , esses resultados de afinidade de interação/ligação com o receptor NMDA de *R. norvegicus* com base nas previsões da ferramenta de triagem virtual (PyRx - *Virtual Screening Tool*) são promissores.

Tabela 1. Energia e afinidade de ligação de diferentes entidades químicas da cetamina contra receptores NMDA em *Rattus norvegicus*.

PubChem CID	Ligantes (Cetamina e seus derivados)	Afinidade de interação	RMSD/u b	RMSD/lb
71749667	Ketamine-d4	-5.3	20987	19014
11775775	(S)-Norketamine	-5.2	2077	1785
138402765	Ketamine-d1	-5.2	20846	18876
827018	Ketamine Hydrochloride - 2-(2-Chlorophenyl)	-5.2	2087	1665
123767	Norketamine	-5.1	21106	19323
129318411	Ketamine Hydrochloride Impurity B	-5.1	20758	19.08
644025	(R)-Ketamine	-5.1	19803	18127
10105008	(R)-Norketamine	-5.1	15525	13664
132989542	Deschloro-N-Ethyl-Ketamine	-4.9	20292	18027
13086940	Ketamine hydrochloride specified impurity A [EP]	-4.8	17713	15089
13771618	Fluoroketamine	-4.8	19562	18622
182137	(S)-Ketamine	-4.8	18433	16241
57483650	Methoxyketamine	-4.7	19.6	18024
3821	Ketamine	-4.6	15291	13215
46880306	[11C] Ketamine	-4.5	3445	1825

O receptor NMDA (PDB ID: 6WHT), um canal iônico que desempenha um papel crucial na transmissão sináptica e na plasticidade neuronal. Como indicado na estrutura em azul turquesa (Figure 1) é ativado pelo glutamato e é permeável a íons cálcio (Ca^{2+}). Os resultados da simulação indicam que o ligante cetamina-d4 (cor amarela) interage diretamente com resíduos de aminoácidos que formam o canal deste receptor (à esquerda). A cetamina-d4 é um antagonista não competitivo do NMDA, conhecido por bloquear o canal iônico. A ampliação à direita destaca as interações entre a cetamina-d4 e os resíduos da proteína NMDA. As ligações intermoleculares (como interações de hidrogênio e distâncias) entre o ligante e os resíduos específicos da proteína estão marcadas com linhas vermelhas. Apenas os Glu⁷⁰⁷ e Ala⁷¹⁰ (ácido glutâmico e alanina, respectivamente) interagem com a cetamina-d4. Os aminoácidos Glu e Ala identificados nas cores azul claro e escuro correspondem às cadeias B e D, respectivamente.

Figura 1. - Estrutura NMDA prevista e modo de contatos não ligados com o ligante cetamina-d4. Os dados foram gerados usando o software PyRx - *Virtual Screening Tool* 0.8. (À esquerda) - Sítio de interação previsto para o cetamina-d4 com um valor ΔG igual de $-4,7$ kcal/mol, sugerindo que a ligação é espontânea e favorável. (À direita) - Visualização 2D do complexo estabelecido pela interação entre os aminoácidos NMDA e o ligante cetamina-d4. Aminoácidos identificados em azul claro pertencem a cadeia B, enquanto aqueles na cor escura pertencem a D. As estruturas 3D (esquerda) e 2D (direita) foram geradas pelas ferramentas PyMol Molecular Graphics System, version 1.7.4 (Schrodinger, LLC), enquanto LigPlot⁺ versão 2.2.8, respectivamente.

As distâncias em angstroms (Å) indicam a proximidade entre os átomos do ligante e os resíduos da proteína, sugerindo interações do tipo não ligados (Tabela 2). Tomados em conjunto, os dados aqui apresentados fornecem uma visão detalhada das interações entre o antagonista cetamina-d4 e o receptor NMDA, uma relação fundamental para entender seu efeito terapêutico e anestésico. Além disso, a cetamina-d4 pode atuar

como bloqueador do NMDA impedindo o fluxo de Ca^{2+} , que é crucial para reduzir a excitotoxicidade neuronal, especialmente em indivíduos acometidos por depressão.

Tabela 2 - Estrutura NMDA prevista e modo de contatos não ligados com o ligante cetamina-d4. Os dados foram gerados usando o software LigPlot⁺ versão 2.2.8.

1,8-Cineole			Voltage-gated k^+ channel (KV _{2.1})				
Atom number	Atom name		Atom number	Atom name	Residue	Chain	Distance
14	C ₁₃	↔	44	CB	ALA ⁷¹⁰	D	3.828
13	C ₁₂	↔	25	OE ₂	GLU ⁷⁰⁷	D	3.554
11	C ₁₀	↔	25	OE ₂	GLU ⁷⁰⁷	D	3.251
10	C ₉	↔	25	OE ₂	GLU ⁷⁰⁷	D	3.312
8	C ₇	↔	25	OE ₂	GLU ⁷⁰⁷	D	3.791
14	C ₁₃	↔	24	OE ₁	GLU ⁷⁰⁷	D	3.873
11	C ₁₀	↔	24	OE ₁	GLU ⁷⁰⁷	D	3.615
13	C ₁₂	↔	23	CD	GLU ⁷⁰⁷	D	3.740
11	C ₁₀	↔	23	CD	GLU ⁷⁰⁷	D	3.843
10	C ₉	↔	23	CD	GLU ⁷⁰⁷	D	3.877
7	C ₆	↔	39	CB	ALA ⁷¹⁰	B	3.517
5	C ₄	↔	39	CB	ALA ⁷¹⁰	B	3.571
11	C ₁₀	↔	34	OE ₂	GLU ⁷⁰⁷	B	3.776
11	C ₁₀	↔	33	OE ₁	GLU ⁷⁰⁷	B	3.440
7	C ₆	↔	33	OE ₁	GLU ⁷⁰⁷	B	3.414
4	C ₃	↔	33	OE ₁	GLU ⁷⁰⁷	B	3.681
2	C ₁	↔	33	OE ₁	GLU ⁷⁰⁷	B	3.806
1	N	↔	32	CD	GLU ⁷⁰⁷	B	3.266

4. CONCLUSÃO

O estudo conclui que a cetamina-d4 apresenta o maior potencial de interação com os receptores NMDA de *Rattus norvegicus*, com base em métodos de triagem virtual e análise de propriedades farmacológicas. Com as possibilidades dessas técnicas foi possível identificar a cetamina-d4 como a entidade mais promissora para futuras aplicações, pois suas interações com resíduos específicos do receptor sugerem um bloqueio eficaz do canal iônico, o que reforçou seu potencial terapêutico em desordens neurodegenerativas.

5. REFERÊNCIAS

AMARAL, Jackson Lima. **Biologia Molecular in Silico**: da bioinformática à dinâmica molecular e bioquímica quântica com aplicações na saúde humana. 2022. 328f. Tese (Doutorado em Bioquímica) – Centro de Ciências, Programa de Pós-Graduação em Bioquímica, Universidade Federal Do Ceará, 2022.

BAHJI, Anees; VAZQUEZ, Gustavo H.; ZARATE JR, Carlos A. Comparative efficacy of racemic ketamine and esketamine for depression: a systematic review and meta-analysis. **Journal of affective disorders**, v. 278, p. 542-555, 2021.

BARONE, Rossella et al. Development and validation of a fast UPLC-MS/MS screening method for the detection of 68 psychoactive drugs and metabolites in whole blood and application to post-mortem cases. **Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis**, v. 228, p. 115315, 2023.

BONAVENTURA, Jordi et al. Pharmacological and behavioral divergence of ketamine enantiomers: implications for abuse liability. **Molecular psychiatry**, v. 26, n. 11, p. 6704-6722, 2021.

GIORDANO, Deborah e cols. Planejamento de medicamentos por farmacoforo e abordagem de tripagem virtual. *Farmacêutica*, v. 15, n. 5, pág. 646, 2022.

OLIVEIRA, Caio Márcio Barros de; SAKATA, Rioko Kimiko; ISSY, Adriana Machado; GARCIA, João Batista Santos. Cetamina e analgesia preemptiva. **Revista Brasileira de Anestesiologia**, [S.l.], v. 54, n. 5, p. 739-752, out. 2004.

SHAHANE, Aditi et al. Simultaneous quantitation of ketamine, norketamine and dehydronorketamine in human breast milk using a novel Ultra High-Performance Liquid Chromatography–Mass Spectrometry (UPLC-MS/MS) assay. **Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis**, p. 115502, 2023.

SILVA, Jaqueline Andrade Ribeiro da Silva. **Receptor NMDA e Importância da Cetamina no Tratamento da Dor Crônica**. Goiânia, 2013. Pós-graduação em Ciência Animal da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás. https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/67/o/2013_Jaqueline_Andrade_2corrig.pdf Acesso em: 13 agosto 2023.

B. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, p. 104762, 2022.

YU, Lushan; ZENG, Su. Assessment of stereoselectivity in pharmacology, toxicology, and drug metabolism. In: **Identification and Quantification of Drugs, Metabolites, Drug Metabolizing Enzymes, and Transporters**. Elsevier, 2020. p. 461-485.

ZANOS, Panos; GOULD, Todd D. Mechanisms of ketamine action as an antidepressant. **Molecular psychiatry**, v. 23, n. 4, p. 801-811, 2018.